

DIKUSA-Dossier: Einführung

Dirk Goldhahn, Peter Mühleder, Franziska Naether

Wie schon bei der Halbzeitbilanz des DIKUSA-Projekts im April 2024 in der SLUB Dresden sollen auch die Beiträge der Abschlusskonferenz vom 15./16. Dezember 2025 dokumentiert und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden.

Neben den hier versammelten Dokumenten zur Abschlusskonferenz und Folien sei auf diese Berichte hingewiesen:

- Bericht der SAW mit allen 7 Kurzfilmen zum Projekt: <https://www.saw-leipzig.de/de/aktuelles/dikusa-projekt-zur-vernetzung-digitaler-kulturdaten-in-sachsen-erfolgreich-beendet>
- Bericht auf der Website des KompetenzwerkD mit Foto-Rückblick: <https://dikusa.saw-leipzig.de/forschung>
- Blogbeitrag von Ansgar Engels auf Saxorum: <https://doi.org/10.58079/15iy1>
- Bericht des HAIT: <https://hait.tu-dresden.de/ext/institut/hait-neues-24429/>

Die Ergebnisse des Projekts (Forschung, Infrastruktur, Schaufenster etc.) sind alle auf der Projektwebsite aggregiert: <https://dikusa.saw-leipzig.de/>

Von den sechs Teilprojekten laufen zwei auch in 2026 weiter – die des DI und des GWZO. Des Weiteren wird an Tools und Infrastruktur weitergearbeitet.

- Work in Progress: Artikel Goldhahn/Mühleder/Naether im Sammelband von Petri, Grischka/Vettermann, Oliver (Hrsg.): Forschungsdaten und Infrastrukturen (2027)

Übersicht über die Beiträge:

- Goldhahn/Mühleder/Naether: Einführung
- Programm der DIKUSA-Abschlusskonferenz
- 2 Poster
- KompetenzwerkD: gemeinsame Pressemitteilung vom 12.12.2025
- Foliensets der 8 Vorträge
 - Goldhahn/Mühleder/Naether & Knölker: KompetenzwerkD
 - Munke: SLUB
 - Seeliger/Weibezahn: HAIT
 - Dittrich: SAW
 - Lorenz/Pollack: SI
 - Pribik: DI
 - Feitsch/Jaeger: GWZO
 - Iwanski: ISGV
- Naether/Pribik: Bericht von der Fishbowl-Diskussion

An dieser Stelle möchten wir uns nochmals im Namen des Teams bei allen bedanken, die das Zustandekommen dieser Konferenz ermöglicht und das Projekt nun über fünf Jahre seit seiner Genese begleitet haben.